

**Experiencias de aprendizaje del curso de formación de evaluadores
internos del organismo de acreditación internacional de PE a nivel
superior Organismo GRANA- ISTECA: caso UTPL Universidad Técnica
Particular de Loja Ecuador**

María Piedad Pelayo Landázuri

Evangelina Jasso Romero

Donato Vallin González

Juan Ricardo Gutiérrez Cardona

Universidad de Guadalajara, Autlán de Navarro, México

Correo Electrónico: dvallin@cucsur.udg.mx

Introducción

En la actualidad, toda actividad social es importante que presida de una visión global. Es indispensable que se formen ciudadanos globales críticos y para ello, se debe considerar una concepción y evaluación del proceso internacional que implica la revisión del estándar de calidad en la formación profesional, que más convenga a la evaluación en las condiciones de la realidad Iberoamericana, sin olvidar que la calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y el impacto social, pues no se puede concebir una institución universitaria de calidad que no sea pertinente en su entorno social. (Aguila Cabrera, 2004). Revisando algunos conceptos de calidad, resaltamos dos: el primero se refiere a la calidad como excelencia donde una institución cuenta con alumnos sobresalientes, académicos destacados y aseguramiento del primer nivel pero normalmente se aplica a instituciones muy seleccionadas donde no se considera el fenómeno de masificación en la educación superior Latinoamericana; otro se refiere a la calidad basada en la dependencia de los propósitos declarados donde quizá no es suficiente garantizar la calidad de una institución pero tiene la ventaja de que una institución puede mejorar con base en sus propias metas. (Gacel-Avila, 2005).

Se adopto el segundo concepto para estructurar un instrumento de evaluación de la calidad de los programas educativos de acuerdo a criterios y estándares internacionales sustentados en diversos organismos acreditadores a nivel nacional e internacional (CIEES, CACEI, CACEA, CONAET, CONFEDA, COMEEA, ABET, JABEE, UNESCO, AQU CATALUÑA, entre otros), relacionados a más de 300 instituciones y autores (Vallin, Jordan, & Gutierrez, 2010), con una visión clara de las necesidades actuales, con el

propósito de tener patrones ideales a los que aspire la educación latinoamericana y que sean unificados por los países e instituciones que van a certificar la calidad de sus programas educativos.

Así surge la propuesta del “Sistema de Evaluación (Vallin, Jordan, & Gutierrez, 2010)”, como una instancia facilitadora de la evaluación de la calidad de los programas académicos para América.

Dicha propuesta (SIEVAS) está fundamentada desde dos perspectivas, primera para evaluar las Instituciones de Educación Superior (IES), lo cual se realiza a través de la autoevaluación de diez rubros aplicables a cualquier IES, y segundo formar evaluadores a través de un curso preparado y ofertado totalmente a distancia.

Los constitutivos de los rubros del modelo de autoevaluación son los siguientes:

NORMATIVIDAD: La institución que ofrece el programa académico requerirá operar con un marco normativo aprobado, vigente y de observancia general que regule su operación. Normas que rijan las funciones del personal no académico de apoyo al desarrollo del programa. Código de ética y normas de convivencia para el personal académico y de apoyo así como de los estudiantes.

PROFESORES: La calidad de un programa educativo depende fundamentalmente del cuerpo docente que le presta servicio, de la formación que éste tenga, de su desempeño y su compromiso con la institución, la unidad académica y el programa, así como su grado de desarrollo y actualización. Es necesario tener mecanismos de evaluación del desempeño de los profesores cuyos resultados, además de ser empleados para el otorgamiento de becas y estímulos, sirva para el mejoramiento de las funciones sustantivas.

ESTUDIANTES: Los alumnos son la razón de ser de un programa académico, por lo que es importante conocer sus antecedentes académicos antes de ingresar, desempeño a lo largo de su estancia en el programa, características antes de egresar y los niveles de calidad que desarrollan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante contar con estudios de deserción, reprobación y bajo rendimiento en las asignaturas; también, contar con mecanismos de tutoría académica individual y grupal, así como con servicios de apoyo al aprendizaje y desarrollo personal de los alumnos.

PROGRAMA O PLAN DE ESTUDIOS: El plan de estudios es la base sobre la cual descansa un programa y su importancia reside en su capacidad para dar forma a la experiencia académica que busca la transmisión y construcción del conocimiento, a la vez que lo secuenciar, dosifica en extensión y profundidad. Además, establece los niveles de conocimiento esperados y las estrategias requeridas que el alumno desarrolle, obtenga actitudes, habilidades y valores, así como las modalidades de la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, las formas de evaluación, los recursos y material de apoyo.

FORMACIÓN INTEGRAL: El proceso de enseñanza-aprendizaje consta de cuatro elementos fundamentales: el profesor, los alumnos, el medio de comunicación (modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje) y el contenido que se quiere comunicar, ésta categoría de análisis considera solo el último de ellos. La operación de

formas, mecanismo, periodos e instrumentos para evaluar y calificar el aprendizaje del alumno deben ser adecuados, suficientes y pertinentes para que permitan la evaluación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en cada asignatura o equivalente, a lo largo del trayecto educativo y al egreso del programa. El programa académico debe aplicar mecanismos ágiles y suficientes para que los alumnos accedan a servicios de tutorías, asesorías, apoyo al estudio y actividades extracurriculares.

RECURSOS FINANCIEROS: Son aspectos que determinan las condiciones de operación de un programa académico, su planeación financiera, el monto del financiamiento con que se cuenta para el pago del personal académico y administrativo, para las inversiones y gastos de operación, así como el equilibrio en cada una de las partidas y las fuentes de donde provienen. El programa debe mostrar que en su operación:

- Intervienen los responsables y sistemas idóneos para una administración y gestión académica.
- Cuenta con personal no académico capacitado en relación a las necesidades del programa.
- Cuenta con una base financiera que apoye el cumplimiento de actividades.
- La administración de los recursos se desarrolla conforme lo requiere la ejecución del programa.
- Un uso adecuado de los recursos financieros y que se hace un transparente rendimiento de cuentas.

INSTALACIONES: Las instalaciones constituyen un elemento importante y necesario para que las actividades académicas se lleven a cabo de manera eficiente y brinden oportunidad de lograr mayor calidad en el desarrollo del programa. Se consideran dentro: las aulas, laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo, cubículos para profesores, espacios para actividades culturales, recreativas y deportivos; así como oficinas administrativas - incluyendo equipo y mobiliario-.

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: La ciencia y la tecnología son elementos indispensables para el desarrollo del país, por lo tanto deben ser funciones sustantivas de todo programa. La investigación busca satisfacer necesidades a través de un proceso, mediante la creación de nuevos conocimientos o la organización de los existentes. La extensión debe impartirse a través de la actualización profesional, los servicios directos relacionados con su área y el servicio social.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: El personal administrativo y de apoyo deben ser los adecuados para realizar la actividad administrativa de la unidad, los cuales se sugiere que por lo menos cuenten con grado de bachillerato o similar para las secretarías, y licenciatura para el resto de las secciones que se atienden administrativamente. Su capacitación deberá ser de acuerdo a la actividad que desempeña y para la que fue contratada.

INTERNACIONALIZACIÓN: La internacionalización es un proceso continuo, contra hegemónico que ocurre en el contexto internacional del conocimiento en el que la sociedades son vistas como subsistemas de un mundo más amplio e inclusivo. El proceso de internacionalización de las instituciones de educación superior remite a un programa de acción comprensivo y multifacético, que se debe integrar en todos los aspectos del sistema educativo universitario. (Adler 1977)

El instrumento de evaluación considera un manual de evaluación interna constituido por secciones de preguntas en uno de los puntos antes mencionado.

Procesos y procedimientos (Normatividad, profesores, estudiantes, Plan de Estudios, Formación Integral, recursos financieros, instalaciones, investigación y extensión, personal administrativo e internacionalización), procesos de evaluación Interna, Procesos de evaluación externa, visita de evaluadores, evaluación de colegios y empresas, entrega de resultados de la evaluación final a la institución, ejecución del plan de mejora continua, reevaluación y aportaciones de expertos.

El sistema de evaluación se complementa con la propuesta de curso de formación para los evaluadores internos, mismo que se sustenta en el modelo instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) (McGrif, 2000).

Análisis: La fase de Análisis es la base para el resto de las fases de diseño instruccional. Durante esta fase se debe definir el problema, identificar el origen del problema y determinar las posibles soluciones. La fase puede incluir técnicas de investigación específicas tales como análisis de necesidades, análisis de trabajos y análisis de tareas. Los resultados de esta fase a menudo incluyen las metas educativas y una lista de tareas a realizar. Estos resultados (salidas) serán las entradas para la fase de diseño.

Diseño: La fase de Diseño implica la utilización de los resultados de la fase de Análisis para planear una estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase, se debe delinear cómo alcanzar las metas educativas determinadas durante la fase de Análisis y ampliar los fundamentos educativos.

Algunos de los elementos de la fase de Diseño pueden incluir escribir una descripción de la población meta, conducir el análisis de aprendizaje, escribir los objetivos y temas a evaluar, selección del sistema de entrega y ordenar la instrucción. Los resultados (salidas) de la fase de Diseño serán las entradas de la fase de Desarrollo.

Desarrollo: La fase de Desarrollo se estructura sobre las bases de las fases de Análisis y Diseño. El propósito de esta fase es generar los planes de las lecciones y los materiales de las mismas. Durante esta fase se desarrollará la instrucción, todos los medios que serán usados en la instrucción y cualquier documento de apoyo. Esto puede incluir hardware (por ejemplo, equipo de simulación) y software (por ejemplo, instrucción basada en la computadora).

Implementación: La fase de Implementación se refiere a la entrega real de la instrucción, ya sea basado en el salón de clases, basado en laboratorios o basado en computadora. El propósito de esta fase es la entrega eficaz y eficiente de la instrucción. Esta fase debe promover la comprensión del material por parte de los estudiantes, apoyar el dominio de objetivos por parte de los estudiantes y asegurar la transferencia del conocimiento de los estudiantes del contexto educativo al trabajo.

Evaluación: Esta fase mide la eficacia y eficiencia de la instrucción. La Evaluación debe estar presente durante todo proceso de diseño instruccional – dentro de las fases, entre las fases, y después de la implementación. La Evaluación puede ser Formativa o Sumativa.

Evaluación Formativa se realiza durante y entre las fases. El propósito de este tipo de evaluación es mejorar la instrucción antes de implementar la versión final.

Evaluación Sumativa usualmente ocurre después de que la versión final es implementada. Este tipo de evaluación determina la eficacia total de la instrucción. La información de la evaluación sumativa es a menudo usada para tomar decisiones acerca de la instrucción (tales como comprar un paquete educativo o continuar con la instrucción (McGrif, 2000).

El curso de formación de evaluadores

Este modelo de evaluación y certificación de la calidad educativa a nivel internacional, permite formar al evaluador de PE de IES; al inscribirse, cumplir y completar en su totalidad las actividades indicadas en el curso a distancia para evaluadores, que se encuentra en el aula virtual de GRANA-ISTEC.

El curso, tiene como objetivo formar a los evaluadores y cubrir las necesidades del evaluador de Educación Superior a Distancia desde una perspectiva global.

Donde el trabajo de cualquier evaluador, tiene un valor, tal como está implícito en el mismo término evaluación. El evaluador se acerca e indaga al objeto en términos de lo que es deseable, tomando como punto de partida uno o varios puntos de vista. Tomando una base de información, lo más amplia posible, con objeto de presentar los resultados desde varias perspectivas, y se realiza por medio de la recopilación y el análisis de la información a partir de un abanico de actores. En la educación global, por ejemplo, el actor puede ser una persona o una entidad interesada en el proceso de internacionalización. Una vez realizada la evaluación partiendo de diferentes puntos de vista, el encargado hace juicios y recomendaciones desde la altura privilegiada de un observador externo, (Gacel-Avila, 2005, págs. 134-135).

Descripción del proceso instruccional desde la perspectiva del curso de formación de evaluadores:

**PROCESO INSTRUCCIONAL DEL CURSO DE FORMACIÓN DE
EVALUADORES**

FASE	RESULTADOS
Fase de Análisis: El proceso de definir que es aprendido	El perfil buscado en los participantes de este diplomado corresponde a las siguientes características: Perfil profesional y/o académico: 1. Poseer formación universitaria. 2. Estar desempeñándose en el ámbito educativo, como docente o directivo, en los niveles de educación superior, o bien como asesores, consejeros, etc. 3. Disponer de dos horas de educación diaria dedicada a la lectura, como mínimo. 4. Ser usuario registrado en el Portal Educativo de las Américas (www.eduoea.org) y obtener el nombre de usuario con el que se logrará acceder al aula virtual. 5. Poseer una cuenta de correo electrónico personal confiable y de eficiente funcionamiento.
Diseño: El proceso de especificar cómo debe ser aprendido	Lograr que los participantes adquieran y consoliden un dominio sobre los conceptos principales de la evaluación y acreditación así como de los elementos críticos que la integran. Conocer las distintas teorías de expertos en el tema de calidad de la educación superior en el contexto internacional. Adquirir conocimientos y habilidades para realizar una evaluación de uno o varios programas educativos en la institución a la que pertenece. Realizar el ejercicio de evaluación por pares Desarrollo de habilidades en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la educación.
Desarrollo: El proceso de autorización y producción de los materiales	Durante el curso, el usuario realizará una serie de lecturas y actividades en línea dirigidas por un asesor. Cada serie de Lecturas concluirá con la realización de un resumen y realización de una matriz de doble entrada DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y, Amenazas). El Curso comprende 5 secciones: Tema 1: Antecedentes y Tendencias de la Evaluación de Educación Superior Tema 2: Organismos Acreditadores Internacionales Tema 3: Mejoramiento de la Calidad Educativa: Análisis y Discusión Tema 4: SIEVAS (Sistema de Evaluación y Seguimiento) Tema 5: Productos de Reflexión en la Evaluación La carga de lecturas es muy grande por lo que se espera que el

	<p>participante ponga todo de su parte para realizar las actividades asignadas a cada sección del curso.</p> <p>NOTA: Las lecturas son altamente recomendadas a realizarse porque constituyen la base de información necesaria para la capacitación del participante. Sin embargo, leer todas las lecturas NO es estrictamente obligatorio, es importante la investigación personalizada.</p> <p>Los asesores expertos apoyarán y orientarán a los participantes, asistiéndoles permanentemente en aspectos tales como:</p> <p>A) Problemas para acceder a la sesión del diplomado. B) Dificultades con las herramientas de mensajería, correo y foros de discusión. C) Clarificar y evaluar las actividades asignadas. D) Aclarar dudas en caso que lo requieran, y E) Sugerir lecturas de apoyo.</p>
<p>Implementación: El proceso de instalar el proyecto en el contexto del mundo real</p>	<p>El curso se llevará a cabo durante cuatro (4) semanas y será impartido en línea, con la supervisión académica de asesores expertos, quienes asistirán y orientarán a los participantes mientras éstos asumen un rol activo en el proceso de aprendizaje.</p> <p>De igual manera, se promoverá un ambiente de aprendizaje constructivo y colaborativo.</p> <p>Durante las cuatro semanas, el facilitador y los asesores expertos dinamizarán el curso, evaluarán las actividades asignadas a los participantes y proveerán una retroalimentación sustantiva con la finalidad de aportar un análisis consolidado de las intervenciones recibidas, así como las aclaraciones y precisiones individuales que sean necesarias.</p>
<p>Evaluación El proceso de determinar la adecuación de la instrucción</p>	<p>Se logra desarrollar un proceso de aprendizaje basado en la apropiación de los referentes y contexto en el cual se encuentra inmersa la calidad de la educación en las IES.</p> <p>A través del acompañamiento del asesor experto el cual proporciona un referente apropiado para cada uno de los elementos sustanciales del sistema de autoevaluación.</p> <p>Con la experiencia del ejercicio de evaluación de pares, se logra una revalorización de los estándares contenidos en nuestro propio programa educativo.</p> <p>Se alcanza desarrollar un aprendizaje muy significativo toda vez que se realiza el proceso de autoevaluación del PE, por medio del SIEVAS, mismo que va mostrando los diferentes niveles de calidad del PE autoevaluado.</p>

A continuación se describe el contenido del curso de formación estructurado en 6 unidades temáticas, así mismo la retroalimentación del uso y manejo del SIEVAS por parte de los participantes:

0. Exploración de plataforma de aprendizaje: familiarizar al usuario en el manejo y utilización de los recursos y actividades de aprendizaje, a fin de dotarlos de las herramientas necesarias para acceder a los distintos espacios de aprendizaje (participación en foros de discusión, reflexiones individuales, trabajo colaborativo, aprendizaje individual y lecturas guiadas)
1. **Antecedentes y Tendencias de la Evaluación:** conocer el origen de los procesos de acreditación en programas educativos de educación superior, sus tendencias en la formación profesional, elemento esencial en el desarrollo social. (Participación en la realización de actividades individuales y en el foro “tendencia internacional de la evaluación de la educación superior”).
2. **Organismos Acreditadores Internacionales:** conocer los organismos oficiales de acreditación, identificando sus diferencias y semejanzas, así como identificar la evaluación como elemento que trasciende la dimensión local a una dimensión académica internacional (elaboración de matriz DOFA de organismos e instituciones y de experiencias de algunos países evaluados, (actividad individual, participación en foro de discusión, “conclusiones de matrices FODA).
3. **Mejoramiento de la calidad de la Educación:** conocer la importancia de la evaluación como medio para identificar los niveles de calidad en la educación superior, así como conocer, comparar e identificar la dirección de la educación superior en diferentes regiones. Análisis y discusión en el foro “Calidad en la educación superior”).
4. **Conocimiento del sistema de Evaluación y Seguimiento (SIEVAS):** conocer y operar el sistema de evaluación y seguimiento en línea, como modelo de aportación para la región. Mediante el uso del sistema y la realización del proceso de autoevaluación del programa educativo, el cual permite la evaluación de los diez rubros de los procesos y procedimientos, utilizando la guía del sistema SIEVAS.
5. **Evaluación del curso de EA:** compartir los aprendizajes obtenidos así como las conclusiones derivadas de la operación del SIEVAS, tomando como punto de partida las siguientes interrogantes:
 - a. **¿Cuál es su opinión sobre la profundidad y claridad de las preguntas generadoras en cada rubro?**
 - La revisión de las preguntas generadoras visibles en el sistema SIEVAS, permite afirmar que las preguntas son bien dirigidas, concretas y permiten sustentar las respuestas de documentos mínimos que reposan en cualquier IES.
 - Cubren los aspectos claves al referirse al entorno en el que está inmerso un PE, sin embargo se debería tener un banco de preguntas generadoras más amplio

que abarque temas que de pronto puedan quedar sueltos o complementen de una mejor manera el rubro que este siendo evaluado.

- Incluir preguntas que permitan profundizar un poco más en los temas
- Se cubren los aspectos clave al referirse al entorno en el que está inmerso el PE.

b. ¿Cuál es su opinión sobre la facilidad o dificultad en la operación del sistema?

- La interface del sistema SIEVAS corresponde a la de una herramienta web estándar, por lo que cualquiera que esté familiarizado con este tipo de herramientas podrá fácilmente adaptarse al uso del sistema.
- Cuenta con una interfaz amigable y dinámica.
- Los recursos e información de orientación dispuestos en las diferentes ventanas que genera el entorno están distribuidos de una manera organizada e intuitiva.
- Es interesante acceder a un sistema de evaluación on line, fácil de ingresar en los link, no es demorado, agrega rápido los archivos adjuntos, se pueden hacer comentarios relativamente largos.
- La facilidad que presenta el SIEVAS en su operación es importante ya que favorece el uso, comprensión e interés de los temas a tratar, es transparente al usuario, es flexible, es un sistema de apoyo en la toma de decisiones, ya que analiza, mide, registra y evalúa los avances en cada rubro; motiva a los integrantes del grupo a trabajar juntos, presenta un diagnostico detallado de cómo se encuentra un programa de estudios.

c. Menciona algunas sugerencias para facilitar la operación del sistema:

- Que tenga habilitada la función de ayuda.
- Incorporar alertas o mensajes de las transacciones realizadas como mecanismos de control a través de mensajes de confirmación al momento de adjuntar un archivo o bien eliminarlo.
- Incluir un glosario de términos.
- incorporar botones de regreso o adelanto con el propósito de mejorar la navegabilidad dentro de la aplicación. A fin de manejar el sistema de información referente al PE y con ello observar de una mejor manera la operatividad que el mismo presenta.

Por lo que entonces, si se busca contar con evaluadores de talla internacional, por su preparación y atención global, entonces se tiene que considerar la educación, preparación y evaluación sin barreras, tomando en cuenta lo que Kerr menciona: "La internacionalización se divide en cuatro componentes: el flujo de nuevos conocimientos, el flujo de los académicos, el flujo de los estudiantes y el contenido del currículo". (Kerr, 1991)

Conclusiones

Los temas relacionados con el modelo pedagógico y la complementariedad de las tecnologías y la existencia de un modelo de evaluación que permite centrarse en los actores del sistema como son los estudiantes, los docentes, los administrativos, recursos financieros, plan de estudios, formación integral, infraestructura, investigación y extensión, normatividad y la internacionalización que facilite el uso de las TICS y propenda por el aprendizaje.

La adopción de un modelo que permita seguir lineamientos de orden nacional e internacional para facilitar los procesos de aseguramiento de la calidad educativa y el cumplimiento de los estándares de calidad.

El cual se fortalece con la inclusión del curso de formación de evaluadores internos de aquellos actores que van a incidir directamente en los procesos de evaluación de la calidad de los PE.

Por medio de la educación a distancia se desarrollan dichos procesos de formación donde de manera conjunta analizan, reflexionan y comentan lecturas retroalimentan su aprendizaje a través de la participación de los foros, ejercicios de simulación del uso del SIEVAS donde construyen en red su propia autoevaluación del PE.

Asimismo los participantes aportan referentes o propuestas de mayor actualidad, es mejor que el curso se oferte a integrantes de diferentes instituciones educativas ya que con ello se propicia la participación diversa, la actualización de los temas o lecturas abordadas, retroalimentación incluyente (guía asesor – participantes).

Finalmente la construcción de un producto de evaluación de la calidad educativa globalizado, compartir y socializar las experiencias de la realidad educativa de los diferentes contextos (indicadores) que experimentan cada uno de los participantes.

El cual fortalece los criterios y estrategias al momento de realizar los procesos de autoevaluación cada vez más cercanos a la realidad que se vive, existiendo una retroalimentación hacia la evaluación externa.

Referencias

- Aguila Cabrera, V. (2004). El concepto calidad en la educación universitaria: clave para el logro de la competitividad institucional. *Revista Iberoamericana de Educación Superior* , 4.
- Gacel-Avila, Y. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en México. En W. D. Hans, & e. al, *Educación Superior en America Latina. La dimensión internacional* (págs. 245-249). Bogotá Colombia: MAYOL.
- Kerr, C. (1991). Modelo para el Siglo XXI de la convergencia en Educación Superior: Imperativos Modernos. *Seminario sobre cooperación Internacional entre Universidades Mirando al año 2000* (págs. 12-13). México: Universidad Autónoma de Guadalajara.
- McGrif, S. J. (2000). Sistemas Instruccionales. *Facultad de Educación* , 9.
- Vallin, D., Jordan, R., & Gutierrez, R. (16 de Noviembre de 2010). *GRANA-ISTEC™: Evaluation, Certification, and Accreditation*. Recuperado el 20 de Agosto de 2012, de http://www.istec.org/wp-content/uploads/2010/08/GRANA-Article-June-30th_IFEES.pdf